

CUSTODIRE L'AMBIENTE, CUSTODIRE LA PERSONA: L'ECOLOGIA INTEGRALE DI FRONTE ALLA SFIDA DEL COVID-19

Chiara Martinelli*

Davanti alle sfide, al dolore e alle difficoltà che la pandemia Covid19 ha portato con sé, occorre ancora una volta essere capaci, come famiglia umana, di mettere al centro della nostra riflessione il concetto di bene comune. Oggi di fronte ad un tale male collettivo comprendiamo a livello esistenziale che nel bene di noi tutti c'è anche il bene di ciascuno e dunque il bene comune ha l'incredibile forza di diventare ispirazione di riflessioni, ma anche e soprattutto di azioni concrete volte a costruire il futuro dell'umanità, ad immaginare un avvenire migliore, a superare le cause che hanno portato alle sfide globali di oggi e prevenire ulteriori crisi economiche, sanitarie, sociali ed ecologiche.

Il pontificato di Papa Francesco sta guidando fin dal suo inizio la Chiesa universale e il mondo intero nel fare del bene comune la bussola per costruire una società più giusta e sostenibile, in particolare davanti alle sfide di questi anni e, da ultimo, quella della pandemia. I contributi stessi dei tre principali documenti di Papa Francesco (*Evangelii gaudium*, *Laudato si'* e *Fratelli tutti*) rappresentano una terna unica che ambisce ad ispirare quella trasformazione necessaria ad affrontare le sfide dei nostri tempi, una conversione all'interno della Chiesa, nei nostri comportamenti individuali, comunitari e politici e nel costruire la pace e la solidarietà tra i popoli e le religioni. Quella chiamata all'ecologia integrale, così come delineata chiaramente nell'Enciclica *Laudato si'*¹ (d'ora in poi *LS*).

La *Laudato si'* sulla cura della casa comune, pubblicata nel maggio 2015, certamente rappresenta un concreto invito del Santo Padre a tutta l'umanità a guardare al pianeta terra come la propria casa, piuttosto che come mero ambiente. Questa semplice intuizione apre le porte a numerose riflessioni che amplificano, allargano gli orizzonti

* Co-coordinatrice della *task force* Ecologia Integrale della Commissione Vaticana COVID19 e CIDSE Senior Advisor.

¹ FRANCESCO, papa, Lett. enc. "*Laudato si'*" sulla cura della casa comune (24 mag. 2015).

e offrono opportunità di approfondimento ai dibattiti sui cambiamenti climatici, portando l'accento sulle questioni di giustizia, sviluppo e dignità di ogni essere vivente. L'enciclica *Laudato si'* pur essendo stata definita «il documento ambientale più importante del XXI secolo»² è da subito accolta come molto di più che un documento “verde” della Chiesa ma piuttosto come una guida al ripensare il sistema nel quale viviamo in tutte le sue parti e un chiaro messaggio volto ad invertire rotta nel modello economico, sociale e politico nel quale viviamo. E Papa Francesco offre attraverso questo testo anche una metodologia che, se seguita in tutte le sue fasi, può portare a trovare quelle soluzioni necessarie per un cambiamento così radicale tanto necessario; proposte che tutti possono avanzare e che spesso già sono realizzate in alcune realtà locali e dalle quali ognuno di noi può imparare.

La metodologia che la *Laudato si'* ci propone prevede le seguenti fasi: 1) osservare e ascoltare; 2) giudicare e discernere; 3) agire e 4) celebrare. Si cerca dunque di applicare tale metodologia anche in questa riflessione.

1. Osservare, ascoltare

«Oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull'ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri» (*LS* 49). Fin dalla prima volta che ho letto il testo dell'Enciclica, non ho potuto fare a meno di pensare a questa immagine: il grido della terra e il grido dei poveri come un unico grido, un unico allarme forte, chiaro ed urgente. È un'immagine semplice ma drammatica allo stesso tempo e che, una volta compresa, è difficile da ignorare, da dimenticare. La vita di ogni giorno e le infomazioni che ci arrivano da molte parti del mondo forniscono immagini a queste parole: esperienze di comunità che soffrono e pagano i prezzi più alti dei cambiamenti climatici, della povertà e dell'ingiustizia ma anche foreste degradate, zone costiere inondate e campi agricoli devastati dalla siccità. Il grido della terra e il grido dei poveri è una realtà, una fotografia del mondo di oggi ma anche una chiamata concreta e politica; non è un concetto astratto ma piuttosto una frase che contiene denuncia e al tempo stesso proposte.

Mettendo al centro della sua analisi questo «unico grido», il Santo Padre ci invita ad una denuncia chiara: la crisi globale attuale è una crisi sistemica, un'unica crisi

² D. JAMIESON, «Why *Laudato si'* Matters», in *Environment: Science and Policy for Sustainable Development* 57/6 (2015) 19.

economica, sociale, ambientale, spirituale e oggi possiamo aggiungere sanitaria. Un'unica crisi come risultato di un sistema economico dominante basato sulla crescita ad ogni costo, fondato sulla dominazione dell'uomo sulla natura e che mette il profitto e gli interessi di pochi al centro e come priorità piuttosto che il bene comune.

Ma questo grido, se ascoltato, contiene anche proposte; contiene un invito a costruire un nuovo modello di sviluppo nel quale l'umanità e la natura sono assieme al centro di ogni azione e politica, un sistema basato su una ritrovata armonia tra uomo e natura. Diviene dunque necessario immergersi in un profondo ascolto del grido della terra e del grido dei poveri e la *Laudato si'* ci indica degli ambasciatori di questo grido da privilegiare nel nostro ascolto: la scienza, le comunità più vulnerabili, le nuove generazioni.

La scienza ci offre oggi un'incredibile chiarezza e una ricchezza di dati senza precedenti, che ci indicano l'emergenza che stiamo affrontando con l'avanzare del riscaldamento globale e che mostrano chiaramente quanto le cause dei cambiamenti climatici siano principalmente determinate da un'economia basata sui combustibili fossili, da uno stile di vita non sostenibile per gran parte della società mondiale³. Papa Francesco ha saputo spronare noi tutti, attraverso la *Laudato si'*, ad ascoltare la scienza, a farci guidare dai dati per meglio comprendere e per essere capaci di invertire rotta concretamente, per delineare nuovi cammini e scelte politiche volte a salvaguardare il bene comune.

A volte la scienza, soprattutto nei dibattiti sui cambiamenti climatici, può sembrare troppo complessa, difficile da comprendere, troppo distante dalla nostra vita di tutti i giorni. Eppure grazie all'intuizione della chiamata all'ecologia integrale, riusciamo a dare un'anima e un volto anche ad importanti dati presenti nel dibattito sulla giustizia climatica. L'accordo di Parigi, firmato il 12 dicembre 2015 alla Conferenza annuale delle Nazioni Unite sul riscaldamento globale (COP21) da 195 paesi, prevede l'obiettivo di lungo periodo di contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto della soglia di 2 °C oltre i livelli pre-industriali, e di limitare tale incremento a 1,5 °C, poiché questo ridurrebbe sostanzialmente i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici⁴. Questo obiettivo dell'1,5 °C è diventato negli ultimi anni un numero simbolo della lotta per la giustizia climatica e un dato che porta con sé un enorme significato concreto. La soglia di 1,5 °C è infatti una soglia fisica critica, in quanto consentirebbe ancora di evitare molti impatti distruttivi dei cambiamenti climatici causati dall'uomo, come la regressione delle principali calotte glaciali e la distruzione della

³ Cfr. INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC), *Sixth Assessment Report* [ultima consultazione: 4 sett. 2021], <<https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/>>.

⁴ Cfr. *Accordo di Parigi* delle Nazioni Unite (2015) [ultima consultazione: 4 sett. 2021], <https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf>.

maggior parte delle barriere coralline tropicali⁵. In particolare, salvaguarderebbe probabilmente la nostra casa comune dal trasformarsi in una serra. Con il riscaldamento globale di circa 1 °C verificatosi dalla rivoluzione industriale, stiamo già assistendo al grave impatto dei cambiamenti climatici sulle persone, in termini di condizioni meteorologiche estreme, quali siccità, inondazioni, innalzamento del livello del mare, tempeste devastanti e feroci incendi. La crisi climatica sta raggiungendo proporzioni senza precedenti. L'urgenza, pertanto, non potrebbe essere maggiore.

La soglia di 1,5 °C è anche una soglia morale: si tratta dell'ultima possibilità di salvare tutti quei paesi e i molti milioni di persone vulnerabili che si trovano nelle regioni costiere. Sono i poveri a pagare il prezzo più alto dei cambiamenti climatici. «Tanto l'esperienza comune della vita ordinaria, quanto la ricerca scientifica dimostrano che gli effetti più gravi di tutte le aggressioni ambientali li subisce la gente più povera» (LS 48). È bene ritenere che quella di 1,5 °C sia altresì una soglia religiosa⁶. Il mondo che stiamo distruggendo è il dono di Dio all'umanità. Nel 2001, i Vescovi americani hanno sottolineato che, «se danneggiamo l'atmosfera, disonoriamo il nostro Creatore e il dono della creazione»⁷. È una verità profonda che apprendiamo soprattutto dalle popolazioni indigene: «Per loro, infatti, la terra non è un bene economico, ma un dono di Dio e degli antenati che in essa riposano, uno spazio sacro con il quale hanno il bisogno di interagire per alimentare la loro identità e i loro valori» (LS 146).

Il grido dei poveri: la *Laudato si'* ci segnala chiaramente «l'intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta» (LS 16). L'evidenza della scienza sull'impatto del nostro modello economico sull'ambiente diventa così anche un grido proveniente dalle popolazioni più vulnerabili del pianeta e da tutte le regioni del mondo: dalle comunità indigene dell'Amazzonia, ai contadini delle zone costiere in Bangladesh e in Kenya, ai pescatori e contadini delle isole Fiji, dell'altopiano etiopico ma anche di alcune zone dell'Europa rurale. Storie di difficoltà e di resilienza quotidiane che reclamano un urgente bisogno di quella che viene definita come eco-giustizia. Storie che ci richiedono attenzione e che hanno la ricchezza di poterci mostrare come un altro modello di produzione e consumo sia possibile; esperienze che vanno protette, incoraggiate e fatte conoscere.

⁵ Cfr. I dati presentati nel *Summary for Policymakers* [ultima consultazione: 23 sett. 2021], <https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_report_LR.pdf>.

⁶ K.A. TURKSON, *Messaggio del Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale alla Comunità Scientifica in occasione del 4° Anniversario dell'Enciclica Laudato si' di Papa Francesco* (24 mag. 2019) [ultima consultazione: 4 sett. 2021], <<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/05/24/0445/00906.html>>.

⁷ UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, *Global climate change a plea for dialogue prudence and the common good* (15 giu. 2001) [ultima consultazione: 4 sett. 2021], <<http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/environment/global-climate-change-a-plea-for-dialogue-prudence-and-the-common-good.cfm>>.

Infine, Papa Francesco non ha mai smesso negli ultimi anni di essere un esempio dell'importanza di mettere al centro del nostro ascolto le nuove generazioni: “oltre alla leale solidarietà intergenerazionale, occorre reiterare l'urgente necessità morale di una rinnovata solidarietà intragenerazionale” (LS 162). La giustizia intergenerazionale viene inserita come uno dei principi portanti volti a orientare le scelte politiche di oggi per evitare un perpetuarsi dell'emergenza climatica nella quale viviamo. E proprio i giovani, in tutto il mondo, non hanno fatto mancare la loro voce negli ultimi anni nel chiedere tale inversione di rotta ai leaders politici, si pensi al fenomeno degli scioperi per il clima ma anche alle innumerevoli piccole e locali iniziative che hanno come scopo quello di testimoniare che un cambiamento verso uno stile di vita più sostenibile è possibile: «i giovani hanno una nuova sensibilità ecologica e uno spirito generoso, e alcuni di loro lottano in modo ammirevole per la difesa dell'ambiente» (LS 209).

2. Giudicare, discernere

Grazie a questo ascolto, all'opzione preferenziale per i poveri, al prioritizzare il bene comune non possiamo che confermare quanto le sofferenze e disuguaglianze che il mondo di oggi deve affrontare siano una questione di giustizia. Crisi che portano alla luce lo sbilanciamento di responsabilità, di potere, di accesso alle risorse e anche di responsabilità storica. Tale ingiustizia è evidente di fronte ad innumerevoli dati che possiamo considerare. Per quanto riguarda le cause dei cambiamenti climatici basta soffermarci sull'evidenza che un miliardo di persone sono responsabili del 50% delle emissioni di gas serra; ulteriori 3 miliardi di persone per il 45%; mentre la parte inferiore di tre miliardi, che non hanno accesso ai combustibili fossili a prezzi accessibili, sono responsabili di un mero 5%⁸. Perché chi ha inquinato di meno fino ad oggi deve pagare di più?

Come spesso sottolineato dal Santo Padre «Non dovremmo dimenticare la storia di sfruttamento del Sud del pianeta, che ha provocato un enorme debito ecologico, dovuto principalmente al depredamento delle risorse e all'uso eccessivo dello spazio ambientale comune per lo smaltimento dei rifiuti»⁹. Di fronte alla pandemia oggi, forse per la prima volta in Europa dopo il dopoguerra, emerge dunque un richiamo e un forte bisogno di realizzare una nuova era, un'era di giustizia riparativa. Si apre un'opportu-

⁸ Cfr. INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC), *Global Warming of 1.5 °C. Special report* [ultima consultazione: 4 sett. 2021], <<https://www.ipcc.ch/sr15/>>.

⁹ FRANCESCO, papa, *Messaggio per la celebrazione della Giornata Mondiale di preghiera per la cura del creato* (1 sett. 2020) [ultima consultazione: 4 sett. 2021], <http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200901_messaggio-giornata-cura-creato.html>.

nità per la comunità internazionale, per l'intera umanità di mettere in atto misure nuove e volte a ripristinare l'armonia, la convivenza tra uomo e natura. E quindi occorre assicurare che gli incentivi per la ripresa, in corso di elaborazione e di attuazione a livello mondiale, regionale e nazionale, siano effettivamente efficaci, con politiche, legislazioni e investimenti incentrati sul bene comune e con la garanzia che gli obiettivi sociali e ambientali globali vengano conseguiti. Occorre ricostruire un modello economico e politico che rappresenti una risposta sistemica e non settoriale alle sfide dei nostri tempi.

Questo è quello che la Commissione Vaticana Covid19 ha cercato di fare rispondendo all'invito del Pontefice a «preparare il futuro». Il 20 marzo 2020, Papa Francesco ha chiesto al Dicastero per la promozione dello Sviluppo Umano Integrale di creare una Commissione, in collaborazione con altri Dicasteri della Curia Romana e altre organizzazioni, per esprimere la sollecitudine e la cura della Chiesa per l'intera famiglia umana di fronte alla pandemia da COVID-19. Attingendo ad una ricchezza di competenze da comunità locali, piattaforme globali ed esperti accademici, la Commissione cerca cambiamenti ampi e coraggiosi, mantenendo una prospettiva sistemica e promuovendo una transizione verso la realizzazione dell'ecologia integrale a tutti i livelli. L'obiettivo non è solo quello di alleviare la sofferenza immediata, ma anche quello di avviare la trasformazione dei cuori, delle menti e delle strutture verso un nuovo modello di sviluppo che prepari un futuro migliore per tutti. «Penso a quello che viene dopo; al futuro e alle conseguenze sociali ed economiche. Il futuro ha una memoria. Vi chiedo di preparare il futuro in due modi: con la scienza e l'immaginazione, per superare la sfida che abbiamo davanti»¹⁰.

3. Agire

L'ispirazione della *Laudato si'* dell'ecologia integrale è quell'azione ad ogni livello necessaria oggi per invertire rotta. Un'azione all'interno di una prospettiva a 360°, che non ignora nessuna parte della sfera dell'agire umano e che è una continua e sempre nuova conversione alla ricerca di un'armonia con sé stessi, col Creatore, con l'altro e con la natura.

Un'ecologia integrale richiede di dedicare un po' di tempo per recuperare la serena armonia con il creato, per riflettere sul nostro stile di vita e i nostri ideali, per contemplare il Creatore, che vive tra di noi e in ciò che ci circonda, e la cui presenza «non deve essere costruita, ma scoperta e svelata [...] Stiamo parlando

¹⁰ Id., *Udienza Papale con la Commissione Covid-19* (feb. 2020).

di un atteggiamento del cuore, che vive tutto con serena attenzione, che sa rimanere pienamente presente davanti a qualcuno senza stare a pensare a ciò che viene dopo, che si consegna ad ogni momento come dono divino da vivere in pienezza. [...] Un'ecologia integrale è fatta anche di semplici gesti quotidiani nei quali spezziamo la logica della violenza, dello sfruttamento, dell'egoismo. Viceversa, il mondo del consumo esasperato è al tempo stesso il mondo del maltrattamento della vita in ogni sua forma (LS 225, 226, 230).

Un cambiamento così importante che mette il prendersi cura al centro del modo di intendere il lavoro, l'economia, la politica, le relazioni, il modello di consumo eccetera è uno di quei processi che richiedono proteste e conquiste collettive. È un dono all'intera società che oggi può venire principalmente, e forse esclusivamente, da voci di donna. Sì, perché tradizionalmente il ruolo della cura è stato attribuito alle donne, che oggi, se vogliono lavorare, devono dividersi, a volte in maniera estenuante e non sostenibile tra lavoro e attività di cura. Ma se la cura è una dimensione essenziale dell'essere umano, e non si è pienamente umani se non ci si prende cura degli altri, allora tutti dovremmo diventarne più consapevoli. Come molte tradizioni indigene spesso raffigurano, l'azione del prendersi cura è propria della Madre Terra, che dà la vita, protegge, genera, custodisce. Una Madre che insegna agli esseri umani a camminare gentilmente sul pianeta terra, a prendersi cura dei suoi frutti e non a sfruttarli senza misura, a custodire un giardino che abbiamo in prestito per il tempo della nostra vita sulla terra ma che deve essere disponibile, accogliente e florido anche per le generazioni che verranno dopo di noi.

L'enciclica *Laudato si'* è stata e continua ad essere un'ispirazione per persone di tutto il mondo, incoraggiando creatività ed entusiasmo a tutti i livelli, provocando cammini verso una conversione individuale e collettiva capace di consolidare un vero cambiamento. Chiese locali e comunità impegnate in progetti volti ad approfondire e vivere la conversione ecologica¹¹; istituzioni cattoliche che investono nel ridurre la propria impronta ecologica¹² e disinvestono dai combustibili fossili¹³; la Chiesa universale ra-

¹¹ Si veda a riguardo l'impegno e le iniziative messe in campo dall'organizzazione *Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité* (CIDSE), dalla home page del sito istituzionale [ultima consultazione: 4 sett. 2021], <<https://www.cidse.org/2020/05/18/five-years-of-changing-for-the-planet-and-caring-for-the-people/>>.

¹² Cfr. la struttura CIDSE *Ecological Footprint* [ultima consultazione: 4 sett. 2021], <<https://ecologicalfootprint.cidse.org/en/>>.

¹³ Cfr. il lavoro del *Global Catholic Climate Movement* [ultima consultazione: 4 sett. 2021] <<https://catholicclimatemovement.global/divest-and-reinvest/announcements/>>.

dunata a Roma in occasione del Sinodo per l'Amazzonia; leaders politici che citano Papa Francesco in summit internazionali. Un'ispirazione che si fonda nel credo che il cambiamento comincia da ognuno di noi.

Questo agire ispirato dalla *Laudato si'* ci fornisce i principi necessari per una reale ambizione ad affrontare gli effetti devastanti dell'emergenza climatica: l'imperativo morale di salvare la vita delle persone e proteggerne i diritti fondamentali; la riduzione delle emissioni così come raccomandato dalla comunità scientifica al fine di evitare l'estinzione; misure volte ad affrontare e limitare le conseguenze economiche e sociali della transizione ecologica nelle parti più vulnerabili della società.

«Che le nostre lotte e la nostra preoccupazione per questo pianeta non ci tolgano la gioia della speranza» (*LS 244*).

4. Celebrare

Difronte a queste sfide urgenti e complesse, la metodologia della *Laudato si'* ci invita a fermarci qualche istante e fare spazio anche alla celebrazione, alla gratitudine. Celebrare i piccoli e grandi passi che a tutti i livelli si stanno facendo affinché la transizione ecologica di cui abbiamo parlato diventi ogni giorno più tangibile; celebrare la cooperazione tra religione e scienza, tra fedi diverse, tra generazioni affinché non manchi l'ambizione e la creatività di cui il mondo di oggi ha bisogno per costruire un futuro più giusto e sostenibile. Ringraziare il Creatore, la Madre Terra e l'armonia dell'ecosistema che accoglie un'umanità troppo spesso distratta ma che continua a mostrarci la strada per il bene comune.

Concludiamo dunque, seguendo l'esempio di Papa Francesco, con una delle preghiere incluse alla fine dell'Enciclica e ricordandoci la chiara chiamata all'unità vera tra umanità e natura in tutte le sue parti, nessuno e nulla escluso.

Preghiera per la nostra terra

Dio Onnipotente,
che sei presente in tutto l'universo
e nella più piccola delle tue creature,
Tu che circondi con la tua tenerezza
tutto quanto esiste,
riversa in noi la forza del tuo amore
affinché ci prendiamo cura
della vita e della bellezza.

Inondaci di pace,
perché viviamo come fratelli e sorelle
senza nuocere a nessuno.
O Dio dei poveri,
aiutaci a riscattare gli abbandonati
e i dimenticati di questa terra
che tanto valgono ai tuoi occhi.
Risana la nostra vita,
affinché proteggiamo il mondo
e non lo deprediamo,
affinché seminiamo bellezza
e non inquinamento e distruzione.
Tocca i cuori
di quanti cercano solo vantaggi
a spese dei poveri e della terra.
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa,
a contemplare con stupore,
a riconoscere che siamo profondamente uniti
con tutte le creature
nel nostro cammino verso la tua luce infinita.
Grazie perché sei con noi tutti i giorni.
Sostienici, per favore, nella nostra lotta
per la giustizia, l'amore e la pace (*LS 246*).

ABSTRACT

L'ecologia integrale, così come profondamente delineata nell'Enciclica Laudato si', rappresenta una risposta concreta alle sfide del mondo di oggi. Una risposta in termini di azioni concrete volte a costruire un modello di produzione e consumo capace di puntare al bene comune e all'armonia tra uomo e natura ma anche un invito ad una metodologia che ha la capacità di aiutarci a non perdere di vista la profondità, l'urgenza e l'ampiezza della conversione necessaria oggi.

* * *

Integral ecology, as described deeply in the Encyclical Laudato si', represents a concrete answer to the current global challenges. An answer in terms of concrete actions aiming to shape a consumption and production model that could be able to aim to the common good and to the harmony between humanity and nature. But also an invitation to a methodology that has the strength to keep the focus on the deepness, the urgency and the amplitude of the conversion needed today.

KEYWORDS

Ecologia integrale / Trasformazione ecologica / Giustizia / Giustizia intergenerazionale / Ascolto / Cambiamenti climatici / Pandemia

Integral Ecology / Ecological Transformation / Justice / Intergenerational Justice / Listen / Action / Climate change / Pandemic